

SELECCIÓN DE INDIVIDUOS SOBRESALIENTES DE (*Coffea arabica*) MEDIANTE UN ALGORITMO EN EXCEL

Edgar Couttolenc-Brenis^{1*}, Marco Antonio Toral-Juárez¹ y Rosalio López Morgado¹

¹Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, Campo Experimental Cotaxtla, Sitio Experimental Teocelo. km. 3.5 carretera Xalapa-Veracruz, Col. Animas. Xalapa, Veracruz C.P. 91190

*Autor para correspondencia: couttolenc.edgar@inifap.gob.mx

Palabras clave: Población, Ideotipo, Función lógica.

Introducción

Un método de fitomejoramiento en especies perennes leñosas, como el café, es el desarrollo de un Ideotipo de planta. Esto consiste en definir cuáles son las características deseables que deberían tener las plantas tanto en términos de producción como de comportamiento ante los factores bióticos y abióticos que influyen en el cultivo (Dickmann *et al.*, 1994). Por lo que, es necesario establecer ensayos para evaluar el comportamiento de una población de plantas y realizar la selección, masal o genealógica según el nivel al que se encuentre el proceso de mejoramiento, de aquellos individuos que cumplan con los parámetros del Ideotipo (Bresghello y Coelho, 2013). Dependiendo del número de parámetros empleados en el Ideotipo, el proceso de selección de los individuos destacados es laborioso ya que se debe ir descartando aquellos que no cumplan con todas las características deseadas, este proceso se puede facilitar con el uso de métodos computacionales (Olivoto y Nardino, 2021). Sin embargo, la implementación de estos métodos computacionales demanda el conocimiento de lenguajes de programación como R (Olivoto y Nardino, 2021) o el uso de paquetería especializada como MATLAB (Azimzadeh *et al.*, 2010). Lo anterior representa una dificultad para aquellos que se dedican al mejoramiento genético del café. Con base en lo mencionado anteriormente, el objetivo del presente trabajo fue desarrollar un algoritmo que pueda ser implementado en paquetería de ofimática como Excel, para facilitar la selección de plantas progenitoras con base a un Ideotipo.

Materiales y Métodos

Primero se definieron las variables del algoritmo con base a un ideotipo de planta: rendimiento promedio mínimo (X1), índice de bienalidad (X2), diámetro de copa mínimo (X3), máximo (X4) de la planta, altura mínima (X5) y máxima (X6) de la planta e índice de resistencia a roya (X7). Para automatizar el proceso de selección mediante el algoritmo, este se escribió en Excel®, usando la función lógica “Y”, la cual determina si todas las condiciones de una prueba son verdaderas y pueden evaluar hasta 255 ambientes diferentes. Para identificar las plantas que cumplen con los parámetros deseados, la función muestra el argumento verdadero en caso de que se cumpla con las condiciones dadas por la ecuación 1 (Figura 1).

$$\text{Individuo seleccionado} = Y(\text{Rend} > X1, I < X2, \text{Diámetro copa} < X3, \text{Diámetro copa} > X4, \text{Altura} < X5, \text{Altura} > X6, \text{IRS} < X7)$$

Figura 1. Función lógica Y de la ecuación 1.

Para probar el algoritmo y la función en Excel se utilizaron datos de un lote de 60 plantas F5 de la var Sarchimor T5296 considerando los datos del rendimiento promedio de tres ciclos de cosecha. Para representar la variación que existe entre una cosecha y la otra mediante la ecuación 2 (Figura 2) propuesta por Hoblyn *et al.* (1937), se implementaron las variables morfológicas: altura de planta y diámetro de copa; la variación bienal (índice de bienalidad (I)). Finalmente, con lo anterior se estimó el Índice de Resistencia (IRs) a la roya anaranjada de la hoja (*Hemileia vastatrix* con la Ecuación 3 (Figura 3).

$$I = \frac{1}{n-1} \sum (R_{T1} - R_{T0})/R_{T0} + (R_{T2} - R_{T1})/R_{T1} + \dots (R_{Ti} - R_{Tn})/R_{Tn} \dots \dots \dots (2)$$

Donde: I= Índice de bienalidad; RT0= Rendimiento en el tiempo 0; RT1= Rendimiento en el tiempo 1; RT2= Rendimiento en el tiempo 2; RTi= Rendimiento en el iésimo tiempo; RTn=Rendimiento en el enésimo tiempo

Figura 2. Ecuación de diferenciación de cosechas.

$$IRs = (PS \cdot NHI) / (PT \cdot NHT) \dots\dots\dots(3)$$

Donde: IRs= Índice de Resistencia; PS= Pústulas con esporulación; PT= Pústulas totales; NHI= Número de hojas infectadas; NHT= Número de hojas totales.

Figura 3. Ecuación para la determinación de la resistencia a la roya anaranjada.

Para evaluar si existían diferencias significativas en las variables observadas y estimadas se realizó una prueba T con el uso del programa estadístico Infostat©. Además, con el mismo software se estimaron los estadísticos descriptivos (media, desviación estándar y coeficiente de variación).

La evaluación se realizó en el jardín de variedades resistentes a la roya, el cual forma parte del banco de germoplasma de café que se ubica en el Sitio Experimental Teocelo. Este sitio se encuentra ubicado en el municipio de Teocelo en el estado de Veracruz, con latitud norte de 19°23'34.1" y longitud oeste 97°00'03.5", a 1,250 m.s.n.m. La precipitación pluvial anual es de 2,063 mm, la temperatura promedio de 20°C, con una máxima media de 25°C y mínima media de 14°C; los suelos son derivados de cenizas volcánicas de tipo andosol.

Resultados y discusión

Al realizar la selección de las plantas mediante el algoritmo con la función “Y” de Excel, se observó que la variable rendimiento discrimina un mayor número de individuos, seleccionando 22 de los 60 que conformaron la población considerando el valor de corte de al menos 4000 g por planta. Conforme a los valores de corte le siguen el de diámetro de copa (1.80 y 2.25 m), el cual elimina siete plantas de las 18 que quedaban; el índice de bienalidad, con un valor de corte: $I < 0.40$, discrimina cuatro de los 15 restantes; la altura, con valores de corte entre 200 y 2.80 m, excluye tres plantas de los 11 restantes y el IRs, con valor de corte mayor a 0.1, no discrimina individuos (Figura 4).

Figura 4. Distribución de las plantas por variables evaluada del ideotipo. a) Rendimiento promedio, b) Índice de bienalidad, c) Diámetro de copa, d) Altura de planta y e) Índice de resistencia a roya. En todos los paneles se observa las líneas de corte para la selección de plantas.

Al final del análisis, de las 60 plantas de la población solo ocho fueron seleccionadas por el algoritmo al cumplir con los parámetros del ideotipo (Cuadro 1).

Cuadro 1. Características de las plantas seleccionadas mediante el algoritmo.

Planta	Rendimiento (g)	l	Diámetro copa (m)	Altura (m)	IRs
14	4388.93	0.37	2.25	2.72	0.04
18	4719.00	0.36	1.925	2.785	0.05
20	4219.87	0.34	1.925	2.49	0.03
25	5452.60	0.35	2.15	2.44	0.02
47	5502.40	0.38	2.05	2.80	0.05
48	4215.47	0.37	2.05	2.62	0.08
51	5159.13	0.38	2.16	2.34	0.06
53	4524.80	0.37	1.825	2.785	0.05

La prueba de medias (prueba t), comparando las ocho plantas seleccionadas por el algoritmo mostró diferencias significativas ($p < 0.05$) en cada uno de los atributos de selección utilizados (Cuadro 2), siendo la planta 20 la que presentó un menor nivel de bienalidad (l); forma compacta (combinación entre el diámetro de copa y la altura) y un menor Índice de Susceptibilidad (IRs). En lo referente al rendimiento, la planta 25 promedió 5452.6 g en tres ciclos de cosecha.

Cuadro 2. Comparación de medias (Prueba T) de los parámetros de selección entre las ocho plantas seleccionadas mediante el algoritmo.

Variable	n	Media	DE	LI(95)	LS(95)	T	p(Bilateral)
Rendimiento	8	4772.78	530.74	4329.06	5216.49	25.44	< 0.0001
l	8	0.37	0.01	0.35	0.38	73.00	< 0.0001
Diámetro de copa	8	204.19	14.32	192.22	216.16	40.34	< 0.0001
Altura	8	262.25	17.91	247.28	277.22	41.42	< 0.0001
IRs	8	0.05	0.02	0.03	0.06	7.33	0.0002

Conclusiones

El algoritmo para la selección implementado mediante uso de la función lógica de Excel “Y”, permitió seleccionar a los individuos que cumplieran todos los parámetros. Dada la capacidad de evaluar 255 parámetros (condiciones), el algoritmo se puede ajustar si se incrementan las variables que se utilizan para la construcción del Ideotipo de planta que se desea evaluar.

Referencias Bibliográficas

- Azimzadeh, M., Amiri, R., Davoodi-Bojd, E., Soltanian-Zadeh, H., Vahedi, S., & Hoori, M. 2010. Computer aided selection in breeding programs using genetic algorithm in MATLAB program. *Spanish Journal of Agricultural Research*, 8(3).
- Breseghele, F., & Coelho, A. S. G. 2013. Traditional and Modern Plant Breeding Methods with Examples in Rice (*Oryza sativa* L.). *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 61(35).
- Dickmann, D. I., Gold, M. A., & Flore, J. A. 1994. The Ideotype Concept and the Genetic Improvement of Tree Crops. En *Plant Breeding Reviews* (pp. 163–193). John Wiley & Sons, Ltd.
- Hoblyn, T. N., Grubb, N. H., Painter, A. C., & Wates, B. L. 1937. Studies in Biennial Bearing.I. *Journal of Pomology and Horticultural Science*, 14(1): 39-76.
- Olivoto, T., & Nardino, M. 2021. MGIDI: Toward an effective multivariate selection in biological experiments. *Bioinformatics*, 37(10):1383-1389.

REUNIÓN CIENTÍFICA- TECNOLÓGICA, FORESTAL Y AGROPECUARIA

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Dr. Julio Antonio Berdegú Sacristán

Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de México

Lic. Leonel Efraín Cota Montaña

Subsecretario de Agricultura y Desarrollo Rural

Dr. Evaristo Ovando Ramírez

Titular de la Oficina de Representación Estatal de la SADER en Veracruz

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias

Dr. Miguel Jorge García Winder

Director General

Dr. Rafael Ariza Flores

Coordinador de Investigación, Innovación y Vinculación

Dr. Luis Ortega Reyes

Coordinador de Planeación y Desarrollo

Mtro. Martín Rafael González Hernández

Coordinador de Administración y Sistemas

Lic. Leonardo Ávila Franco

Titular de la Unidad Jurídica

Centro de Investigación Regional Golfo Centro

Dr. Rubén Santos Echeverría

Director Regional

Dr. Héctor Daniel Inurreta Aguirre

Director de Investigación

Lic. Malinatzin García Robles

Directora de Administración

“Reunión Científica-Tecnológica, Forestal y Agropecuaria Veracruz”

Reunión Científica-Tecnológica, Forestal y Agropecuaria, Veracruz. Año 7, No. 1, noviembre 2025, es una publicación anual, editada por el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, calle Progreso No. 5, Barrio de Santa Catarina, Delegación Coyoacán, C. P. 04010, Ciudad de México, México, Tel. 55 3871-8700, www.inifap.gob.mx. Editor responsable: Dr. Rubén Santos Echeverría. Reserva de Derechos al Uso Exclusivo No. 04-2022-031717283400-102, ISSN: 2594-1569 on line, ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Responsable de este número Dr. Héctor Daniel Inurreta Aguirre, Centro de Investigación Regional Golfo Centro del INIFAP. Km 22.5 Carretera Veracruz-Córdoba, Paso del Toro, mpio., de Medellín de Bravo, Ver. CP. 94277, Teléfonos: 5538713700, ext. 87809.

<http://rctveracruz.org/publicaciones.html>

Esta obra fue dictaminada mediante el sistema de pares ciegos, por un comité científico interinstitucional que contó con el apoyo de evaluadores de diferentes instituciones y dependencias públicas; el contenido expresado en cada trabajo es responsabilidad del autor.

Compiladores: María Enriqueta López Vázquez, Oscar Hugo Tosquy Valle, Andrés Rebolledo Martínez, Lucas Alejandro Fadda y Claudia Perdomo Montes.

REUNIÓN CIENTÍFICA- TECNOLÓGICA, FORESTAL Y AGROPECUARIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE
VERACRUZ
2024 - 2030

COVEICYDET
CONSEJO VERACRUZANO DE INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

SEDARPA
SECRETARÍA DE
DESARROLLO AGROPECUARIO,
RURAL Y PESCA

inifap
Instituto Nacional de Investigaciones
Forestales, Agrícolas y Pecuarias

AGRÍCOLA

SILICIO COMO ATENUANTE DEL ESTRÉS SALINO EN PLANTAS DE TOMATE SILVESTRE (<i>Solanum lycopersicum</i> var. <i>cerasiforme</i>)	1
Emmanuel Alexander Enríquez-Acosta, Fernando Carlos Gómez-Merino, Libia Iris Trejo-Téllez, Víctor Hugo Carbajal-Vázquez, Lucero del Mar Ruiz-Posadas y José Leonardo Ledea-Rodríguez	
TÉCNICAS DE INJERTACIÓN Y MANIPULACIÓN DE PORTAINJERTOS EN LIMÓN PERSA <i>Citrus × latifolia</i>	3
Pablo Ulises Hernández-Lara, Sergio Salgado-Velázquez y Diana Rubi Ramos-López	
EFECTO DEL NEODIMIO (Nd) EN CRECIMIENTO INICIAL Y UNIDADES SPAD EN ACELGA	6
Víctor Hugo Carbajal-Vázquez, Fernando Carlos Gómez-Merino y Libia Iris Trejo-Téllez	
EFECTOS DEL NEODIMIO (Nd) EN EL CRECIMIENTO INICIAL DE RÁBANO	8
Víctor Hugo Carbajal-Vázquez, Fernando Carlos Gómez-Merino y Libia Iris Trejo-Téllez	
EFECTOS BIOESTIMULANTES DEL TITANIO (Ti) EN CONCENTRACIONES DE MICRONUTRIMENTOS EN CAÑA DE AZÚCAR	10
Víctor Hugo Carbajal-Vázquez, Fernando Carlos Gómez-Merino, Libia Iris Trejo-Téllez y Juan Valente Hidalgo-Contreras	
EL ÁCIDO FOSFOROSO AFECTA LA ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE Y CONCENTRACIÓN DE CLOROFILAS TOTALES EN GRAMÍNEAS INVASORAS DEL CULTIVO DE CAÑA DE AZÚCAR	13
Fernando C. Gómez-Merino, Libia I. Trejo-Téllez, Víctor Hugo Carbajal-Vázquez, Jericó Jabín Bello-Bello y Juan Valente Hidalgo-Contreras	
CLOROFILAS TOTALES Y ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE EN MALEZAS DICOTILEDÓNEAS TRATADAS CON FOSFITO (Phi)	15
Fernando C. Gómez-Merino, Libia I. Trejo-Téllez, Víctor Hugo Carbajal-Vázquez, Jericó Jabín Bello-Bello, Juan Valente Hidalgo Contreras	
RENDIMIENTO DE POBLACIONES DE AJONJOLÍ EN GUERRERO	17
Romualdo Vásquez-Ortiz, Rocío Toledo-Aguilar, Ignacio Benítez-Riquelme, Leticia Tavitas-Fuentes, Mariano Morales-Guerra y David H. Noriega-Cantú	
EFECTO DE LA APLICACIÓN DE FITOHORMONAS SOBRE PARÁMETROS RELACIONADOS CON SÍNTOMAS DEL HLB EN LIMA PERSA (<i>Citrus latifolia</i> Tan.)	20
Fredy Morales-Trejo, Juan Antonio Villanueva-Jiménez, Luis Alfredo Pérez-Zárate, Aída Martínez-Hernández, Nora Aida Hernández-Avendaño y Hasel Lara-Adame	
INNOVACIÓN EN PROCESOS DE PROPAGACIÓN VEGETAL: UNA ESTRATEGIA DE GESTIÓN AGRÍCOLA PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES DE PAPA EN VERACRUZ	23
Francisco Hernández-Quinto, Regina María Medina-Sauza, Daniel Alejandro García-López, Eusebio Zúñiga-Espinosa y Emmanuel Reyes-Zapata	
FERTILIDAD DE LOS SUELOS AGRÍCOLAS DEL MUNICIPIO GRAL. HELIODORO CASTILLO, GUERRERO	26
Martín Solís-Martínez, José Manuel Hernández-Salgado, Juan Antonio Chamú-Baranda, José Emilio Bueno-Jáquez, Rubén Santos-Echeverría y Eloy Canales-Sosa	
V-540 NUEVA VARIEDAD DE MAÍZ (<i>Zea mays</i> L.) PARA EL TRÓPICO HÚMEDO DE MÉXICO	29
Mauro Sierra-Macias, Clara Ríos-Isidro, Noel Orlando Gómez-Montiel y Sabel Barrón-Freyre	
GENOTIPOS DE MAÍZ (<i>Zea mays</i> L.) PROSPECTOS PARA LA CUENCA BAJA DEL PAPALOAPAN BAJO CONDICIONES DE HUMEDAD RESIDUAL	32
Mauro Sierra-Macias, Clara Ríos-Isidro, Noel Orlando Gómez-Montiel, Reyna Michelle Fierro-López, Arturo Guiris-Guzmán, José Manuel Almendras-León, Sergio Rodríguez-Roy, Roberto Panuncio Mora-Solis y Rubén Onofre Aguirre-Alonso	
ÁCIDO FOSFOROSO COMO FUENTE DE FOSFITO PARA EL CONTROL DE ARVENSES DE HOJA ANCHA EN CAÑA DE AZÚCAR	35
Fernando C. Gómez-Merino, Libia I. Trejo-Téllez, Víctor Hugo Carbajal-Vázquez, Jericó Jabín Bello-Bello y Juan Valente Hidalgo-Contreras	
PROPAGACIÓN DE <i>Clinopodium mexicanum</i> UNA PLANTA ANSIOLÍTICA	38
Miriam Sánchez-Alberto, Aarón Comunidad-Villa, Minerva Rosas-Morales y Ada María Ríos-Cortés	
COMPORTAMIENTO DE LA SEVERIDAD DE LA ROYA DEL CAFÉ (<i>Hemileia vastatrix</i>) EN EL SITIO EXPERIMENTAL TEOCELO DEL INIFAP, XALAPA VERACRUZ	41
Yanelis Avilés-Tamayo, Mauricio Luna-Rodríguez, Carlos Roberto Cerdán-Cabrera y Gabriel Díaz-Padilla	
RESPUESTA PRODUCTIVA DEL JITOMATE A LA APLICACIÓN FOLIAR DE ÁCIDO SALICÍLICO Y MIEL BAJO CONDICIONES DE MALLA SOMBRA	43
Patricio Apáez-Barrios, Yurixhi Atenea Raya-Montaño, Noé Armando Ávila-Ramírez y Abimael López-López	

AGRÍCOLA

INFLUENCIA DE LA APLICACIÓN COMBINADA DE N Y COMPOSTA EN LOS ÍNDICES DE CALIDAD DE JUGO EN CAÑA DE AZÚCAR (<i>Saccharum</i> spp.)	46
César Augusto Hernández-Pérez, Josafat Salinas-Ruiz, Aleida Selene Hernández-Cázares, Daniel Arturo Rodríguez-Lagunes y Joel Velasco-Velasco	
RENDIMIENTO Y MORFOMETRÍA DE CUATRO CEPAS DE (<i>Pleurotus</i> Spp.) EN RASTROJO DE CAÑA DE AZÚCAR, CULTIVADAS EN CUICHAPA, VERACRUZ	49
Alejandro Llaguno-Aguñaga, Sara Haydee Castillo-Velasco, Joel Velasco-Velasco, Rubén Purroy-Vasquez, Jasiel Valdivia-Sanchez y Emanuel de Jesús Ramirez-Rivera	
ACCESIONES E HÍBRIDOS DE MAÍZ BLANCO EN CONDICIONES DE TEMPORAL CRÍTICO EN EL ESTADO DE TLAXCALA	51
Israel Rojas-Martínez, Rogelio Fernández-Sosa y José Luis Arellano-Vázquez	
EFFECTO DE DOS ELEMENTOS DE TIERRAS RARAS EN PLÁNTULAS DE PEPINO BAJO ESTRÉS POR <i>Fusarium oxysporum</i>	54
Guadalupe Contreras-Martínez, Liliana Lara-Capistrán, Ana Elena Acosta-Dorantes, Norma Flores-Estévez, Ángel Isauro Ortiz-Ceballos, Elia Nora Aquino-Bolaños y Juan Carlos Noa-Carrazana	
DOSIS DE LOMBRICOMPOSTA SOBRE PROPIEDADES NUTRACÉUTICAS Y RENDIMIENTO DE <i>Physalis ixocarpa</i> Brot. Ex. Horm	57
Isabel Alemán-Chavez, Alondra Alejandrina Bautista-Cruz, Elia Nora Aquino-Bolaños, Jimena E. Alba-Jimenez, María Luisa Moreno-Cortes y Liliana Lara-Capistrán	
ACTIVIDAD ANTIFÚNGICA DE <i>Bacillus subtilis</i> EXTREMÓFILO AISLADO DE ESTROMATOLITOS CONTRA <i>Fusarium oxysporum</i> AGENTE CAUSAL DE LA MARCHITEZ VASCULAR DEL JITOMATE	60
Héctor Santiago Hernández-Navarro, Norma Flores-Estévez, Liliana Lara-Capistrán y Juan Carlos Noa-Carrazana	
EFFECTO DE BIOFERTILIZANTES Y FERTILIZACIÓN COMBINADA EN EL CRECIMIENTO DE MAÍZ CRIOLLO BAJO CONDICIONES CONTROLADAS	63
Yesica Berenice Martínez-Becerril, Axel Iván López-Ramírez, Luz Amelia Sánchez-Landero, Dora Trejo-Aguilar, Yahaira Baeza-Guzmán y Wendy Sangabriel-Conde	
DINÁMICA DE DESCOMPOSICIÓN DE RESIDUOS POSCOSECHA DE CAÑA DE AZÚCAR <i>Saccharum</i> spp. MEDIANTE ACTIVADORES MICROBIANOS	66
Indavani Arguello-Del Valle, Juan Antonio Pérez-Sato, Noé Aguilar-Rivera, César Augusto Hernández-Pérez y Joel Velasco-Velasco	
CRECIMIENTO Y PRODUCCIÓN DE GENOTIPOS DE JITOMATE EN RESPUESTA AL CALCIO EN FERTIRRIEGO BAJO SOMBRA	69
Juan Antonio Chamú-Baranda, Carlos David Carretillo-Moctezuma, Horacio Adolfo Pérez-Espinoza, Martín Solís-Martínez, Eloy Canales-Sosa y Mayra Isela Merlos-Brito	
METALES PESADOS EN SUELOS AGRÍCOLAS DE ZACUALPAN, ESTADO DE MÉXICO	72
Martín Solís-Martínez, Daniel Damián-López, Juan Antonio Chamú-Baranda, Rogelio Carrillo-González, Lidia Velasco-Velasco y Eloy Canales-Sosa	
ACTIVIDAD NEMATICIDA <i>in vitro</i> DE EXTRACTOS VEGETALES CONTRA <i>Pratylenchus</i> sp. PARÁSITO DE CAÑA DE AZÚCAR	75
Carlos Yair Vásquez-González, Fernando Hernández-Baz, Alejandro Salinas-Castro, Noe Aguilar-Rivera y Daniel López-Lima	
USO DE BACTERIAS BENÉFICAS PARA EL CONTROL DE <i>Lasiodiplodia pseudotheobromae</i>	77
Oscar Ceballos-Luna, Alex Amir López-Márquez, Norma Flores-Estévez y Juan Carlos Noa-Carrazana	
BACTERIAS PROMOTORAS DEL CRECIMIENTO VEGETAL EN PLÁNTULAS DE JITOMATE (<i>Solanum lycopersicum</i> L.)	80
Félix David Murillo-Cuevas, Jacel Adame-García, Adriana Elena Rivera-Meza, José Antonio Fernández-Viveros, Feliciano Noemi Silva-Ventura y Héctor Cabrera-Mireles	
RESPUESTA DEL MAÍZ (<i>Zea mays</i> L.) A LA APLICACIÓN DE UN BIOESTIMULANTE MICROBIANO BAJO ESQUEMAS DE FERTILIZACIÓN QUÍMICA REDUCIDA	83
Jacel Adame-García, Félix David Murillo-Cuevas, José Antonio Fernández-Viveros, Adriana Elena Rivera-Meza y Héctor Cabrera-Mireles	
ACTIVIDAD EDÁFICA DE LA TUZA (<i>Orthogeomys hispidus</i> L.) EN AGROENTORNOS CAÑEROS DE LA CUENCA DEL PAPALOAPAN	86
Arturo Heribia-Virués, Miguel Ángel Rodríguez-Chiunti y Adán Vidal-Gamboa	

AGRÍCOLA

CONCENTRACIONES DE MICRONUTRIMENTOS EN RAÍCES DE DIFERENTES CULTIVARES DE ARROZ EXPUESTOS A ESTRÉS OSMÓTICO	89
Emmanuel Alexander Enríquez-Acosta, Fernando Carlos Gómez-Merino, Libia Iris Trejo-Téllez y Edgar Córdoba-Ayerde	
CALCULADORA DE TAMAÑO DE MUESTRA PARA PLANES DE MUESTREO FITOZOOSANITARIO BASADOS EN EL RIESGO	92
Luis Gabriel Otero-Prevost, Pedro Macías-Canales, Gustavo Ramírez-Valverde, Juan A. Villanueva-Jiménez, Jorge Luis Leyva-Vázquez	
EFFECTO DE TRATAMIENTOS SELECTOS PARA SUSTITUCIÓN DEL GLIFOSATO EN EL CONTROL QUÍMICO DE MALEZAS EN LIMÓN PERSA (<i>Citrus latifolia</i> Tanaka)	95
Valentín A. Esqueda-Esquivel, Javier Francisco Enríquez-Quiroz y Cristian Matilde-Hernández	
EMBRIOGÉNESIS SOMÁTICA DIRECTA EN CAFÉ (<i>Coffea</i> spp.)	98
Sandra Silvana Schettino-Salomon, José Juan Zúñiga-Aguilar, Eliel Ruiz-May, Daniel Pérez-Pascual, Doribet Jiménez-Guillen, Adriana Contreras-Oliva y Jericó Jabín Bello-Bello	
CALIDAD DE CHILES JALAPEÑO Y HABANERO CON FERTILIZACION SUSTENTABLE EN AMBIENTE PROTEGIDO EN LA REGIÓN TROPICAL	101
Andrés Vásquez-Hernández, Arturo Duran-Prado, Héctor Cabrera-Mireles, Isaac Meneses-Márquez y Arturo Andrés-Gomez	
MICROPROPAGACIÓN DE CAÑA DE AZÚCAR (<i>Saccharum</i> spp.) UTILIZANDO BIORREACTORES-PET	104
Eucario Mancilla-Álvarez, María Angélica Fuentes-Torres, Maurilio Mendoza-Mexicano y Jericó Jabín Bello-Bello	
SELECCIÓN DE GENOTIPOS DE VAINILLA RESISTENTES A <i>Fusarium oxysporum</i>	107
Juan Hernández-Hernández, Oscar Pérez-Hernández y Ángel Ríos-Utrera	
ACLIMATIZACIÓN DE PLÁNTULAS MICROPROPAGADAS DE VAINILLA UTILIZANDO UNA RIZOBACTERIA (<i>Azospirillum brasilense</i>)	110
María Karen Serrano-Fuentes, Víctor Adrián Delgado-Rivera, Juan Antonio Pérez-Sato, Maurilio Mendoza-Mexicano, Ricardo Sánchez-Páez y Jericó Jabín Bello-Bello	
MICROPROPAGACIÓN DE <i>Agave marmorata</i> Roelz UTILIZANDO BIORREACTORES DE INMERSIÓN TEMPORAL: EFICIENCIA Y CALIDAD FISIOLÓGICA	113
María del Rosario Moreno-Hernández, Eucario Mancilla-Álvarez, Adriana Contreras-Oliva, Maurilio Mendoza-Mexicano y Jericó Jabín Bello-Bello	
EMBRIOGÉNESIS SOMÁTICA EN <i>Zamia furfuracea</i>: UNA CÍCADA ENDÉMICA DE MÉXICO	116
Iliana Santiago-Hernández, Alejandro Salinas-Castro, Maurilio Mendoza-Mexicano y Jericó Jabín Bello-Bello	
IDENTIFICACIÓN DE CLÚSTERS DE GENES DE BIOSÍNTESIS (BGCS) EN EL GENOMA DE UNA BACTERIA PGPR DEL GÉNERO (<i>Stenotrophomonas</i>)	119
Felipe Roberto Flores-de la Rosa, Jacel Adame-García, Carlos González-Cruz, Ricardo Santillán-Mendoza, Humberto Estrella-Maldonado y Cristian Matilde-Hernández	
CARACTERIZACIÓN MOLECULAR DE ESPECIES DE <i>Lasiodiplodia</i> ASOCIADAS A NARANJA DULCE CON MUERTE DESCENDENTE	122
Ricardo Santillán-Mendoza, Jazmín Vergara-Estudillo, Felipe Roberto Flores-de la Rosa, Humberto Estrella-Maldonado, Cristian Matilde-Hernández y María del Carmen Pablo-Mendoza	
SELECCIÓN DE INDIVIDUOS SOBRESALIENTES DE (<i>Coffea arabica</i>) MEDIANTE UN ALGORITMO EN EXCEL	125
Edgar Couttolenc-Brenis, Marco Antonio Toral-Juárez y Rosalío López Morgado	
CARACTERIZACIÓN DEL EFECTOROMA Y DE LA FAMILIA DE GENES SIX DE <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>vanillae</i>	128
Ricardo Santillán-Mendoza, Felipe R. Flores-de la Rosa, Juan Hernández-Hernández, Cristian Matilde-Hernández, Humberto J. Estrella-Maldonado y María del Carmen Pablo-Mendoza	
INFLUENCIA DE LANTANO SOBRE PARÁMETROS MORFOFISIOLÓGICOS Y RENDIMIENTO EN <i>Cucumis sativus</i> L.	131
Xavier Soto-Oliva, Guadalupe Contreras-Martínez, Juan Carlos Noa-Carranza y Liliana Lara-Capistrán	
EFFECTO DE MICORRIZAS ARBUSCULARES EN EL CRECIMIENTO DE <i>Coffea arabica</i> L. VAR. IAPAR-59 BAJO CONDICIONES DE VIVERO	134
Luisa Raquenell Montero-Rosas, Marco Antonio Toral-Juárez, Yahir Alberto Reyes-Antonio, Edgar Couttolenc-Brenis, Rosalío López-Morgado y Enrique Hernández-Reich	